

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Бехзоджон Аббасов

Наманган муҳандислик-қурилиш институти
“Ижтимоий фанлар” кафедраси доценти (PhD)

РАҚАМЛИ АРХИВЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЖАРАЁНЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда рақамли архивларни ташкил этиш жараёнлари, архив ишини ташкил этишда ахборот-коммуникацияларнинг ўрни, унинг афзалликлари ҳамда муаммолари ҳақида сўз юритилади. Ҳозирги кунда Ўзбекистон тарихи фани янги босқичга кўтарилиб, унинг саҳифаларини янада мазмунан бойитиш ва кенгайтиришда унга янги инновацион технологияларни жорий этиш муҳим аҳамият касб этади. Хужжатларнинг кўп турлари ва ахборотлар ҳозирги кунда рақамли шаклда яратилмоқда.

Калит сўзлар: Тарих ва компьютер, рақамли ҳужжатлар, электрон ҳужжат, архив фондлари, USB флешкалар, сервер

ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ АРХИВОВ

Аннотация: В данной статье будет рассмотрена тема организации цифровых архивов в Узбекистане, а также роль информации и коммуникаций в этом процессе. Будут освещены преимущества и проблемы, связанные с этим. В настоящее время история Узбекистана развивается на новом уровне, и использование современных технологий позволяет расширить содержание ее страниц. Кроме того, многие документы и информация создаются в цифровом формате.

Ключевые слова: History and computer, digital documents, electronic

document, archival funds, USB drives, server

DIGITAL ARCHIVES ORGANIZATION PROCESSES

Annotation This article explores the arrangement of digital archives in Uzbekistan and the vital role of information and communication in this endeavor. It highlights both the benefits and difficulties linked to this process. Presently, the history of Uzbekistan is undergoing a transformation, facilitated by the application of advanced technology, which allows for the expansion of the scope of its archives. Additionally, a myriad of documents and information are being generated in digital form.

Keywords: History and computer, digital documents, electronic document, archive funds, USB flash drives, server

Кириш: Ҳозирги кунда Ўзбекистон тарихи фани янги босқичга кўтарилиб, унинг саҳифаларини янада мазмунан бойитиш ва кенгайтиришда унга янги инновацион технологияларни жорий этиш муҳим аҳамият касб этади. *Замонавий тарих фанидаги ўзгаришларнинг асосини ҳозирги кунда унинг рақамлаштириш ташкил қилмоқда. Ривожланган мамлакатлар тажрибасига қарайдиган бўлсак, уларда рақамлаштириш жараёнлари XX асрнинг иккинчи ярмида бошланган.*

Метод: Мақолада Ўзбекистон Республикасида архив ишини ташкил этиш билан боғлиқ масалалар ва бу муаммони ўрганган бир қатор олимларнинг тадқиқотлари таҳлил қилинган. Х Мўминовнинг “Тарих фанида инновациялар: технологиялар, моделлар ва методлар” деб номланган китобида рақамлаштиришнинг шаклланиши билан боғлиқ масалалар кўтарилган бўлса, С. Пинягин тадқиқот ишида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги давлатлари орасида тарихий информатиканинг шаклланиши билан боғлиқ жараёнлар ўрганилган. Бўриева Х, Назаров Ё, Аббасов Б.ларнинг “Архив иши назарияси ва амалиёти” номли китобида архив ишини ташкил этишдаги янги инновациялар кўрсатиб ўтилган

Муҳокама: 1960 йиллардан бошлаб компьютер техникаларидан кенг фойдаланишнинг бошланиши тарихчилар учун кодлаштирилган матн билан

ишлаш имконини берди. 1986 йилда турли мамлакатлардаги ўз тадқиқотчилик амалиётида ва ўқув жараёнида компьютер технологияларидан фойдаланувчи тарихчилар фаолиятини бошқарувчи “History and Computing” (“Тарих ва ҳисоблаш”) халқаро ассоциацияси (АНС) ташкил топди.[1] 1992 йил июлда Ужгород шаҳрида конференция статусига эга бўлган “Тарихий тадқиқотлар ва таълимда янги ахборот технологиялар” мавзусидаги семинар ташкил этилди. Унда “История и компьютер” (“Тарих ва компьютер”) ассоциациясини тузиш бўйича ташаббускор гуруҳ тузилган. 1992 йил 17 сентябрь Москвада ассоциациянинг таъсис йиғилиши бўлиб ўтган ва шу йилнинг ўзида МДХ давлатлари тарихий информатика бўйича мутахассисларини бирлаштирувчи “История и компьютер” (“Тарих ва компьютер”) ассоциацияси (АИК) ҳам филиал сифатида АНС нинг таркибига кирган. [2] Ўзбекистонда бу жараёнлар асосан XX асрнинг охиридан бошлаб амалга оширила бошланди. Интернетнинг кириб келиши таълимда янги инновацион технологияларни жорий этишга тurtки берди. Шунингдек, тарихчи-тадқиқотчи илмий масалани ёритишда архивларда ишлаш учун қулайликларни яратди.

Рақамлаштириш тизими архив ишига информацион технологияларни жорий қилиниши учун самарали восита ҳисобланади ва архив ҳужжатларининг асл нусхаларини сақланишини таъминлашда муҳим ўрин тутди. Замонавий шароитларда архивларда сақланаётган маълумотларни электрон шаклга ўгириш мумкин. Муаммони бу тарзда ҳал қилиш архившунослар ишини енгиллаштиради, вақтни тежайди, ҳужжатларнинг асл нусхаларини сифатли сақланишига ёрдам беради ва архив ташкилотларида тезкор иш фаолиятини ташкил қилишни таъминлайди.

Сўнгги йилларда сиёсий, ижтимоий-иқтисодий жараёнларга оид архив ҳужжатларининг сон ва ҳажм жиҳатдан кескин ортиши архив соҳасида замонавий технологиялардан самарали фойдаланиш муҳим *аҳамият касб этмоқда*.

Шунингдек, фан ва технологиянинг тезкор тараққиёти натижасида кино-фото-фоно, аудиовизуал ва рақамли ҳужжат турлари ҳам пайдо бўлди.

Мустақиллик йилларида рақамли архивларни яратиш борасида ҳукумат даражасида кўпгина қарор ва фармойишлар қабул қилинди. [3] Жумладан, “Архив иши тўғрисида” ги қонунга ҳам электрон ҳужжат тўғрисидаги тушунчалар киритилди. [4] Архивда рақамлаштириш жараёнлари ахборот хавфсизлигининг ташкилий, техникавий ва дастурий талабларига риоя этган ҳолда ташкиллаштирилиши лозим.

Рақамли архивлар фаолиятининг асосий йўналишлари қўйидагилардан иборат: ахборот сақлаш тамойилларини ишлаб чиқиш; ахборотни ҳимоя қилиш; ахборотдан қайта фойдаланишни фаоллаштириш; маълумотларни таърифлаш мезонларини стандартлаштириш; техник воситалар томонидан ўқиладиган файлларни архивлаштириш; архивлар ва техник восита ёрдамида ўқиладиган маълумотларни ишлаб чиқувчилар билан ҳамкорликни ўрнатиш; ахборот хизматлари ва тадқиқот лойиҳаларини амалга ошириш. [5]

Агар архивлар электрон ҳужжатлар билан бутланган бўлса, улар сақланш учун барча чоралар кўрилиши керак. Маълумотларнинг асосий қисми серверда сақланиши ва ҳамма фойдаланувчилар учун қулай бўлиши ва уларни захира нусхалари бўлиши лозим. Электрон ҳужжатларни сақлаш ҳужжатларни қоғозда сақлашдан 80 % га арзон тушади.[6]

Архив ҳужжатларини рақамлаш, бу – қоғоз, пергамент, фотосурат, кино, овоз, видеолентадаги ёзувларни рақамли нусхаларини яратишдир яни электрон шаклга солиш. Кўплаб архивлар асл нусхаси ҳимоя қилиш, архив фондларидан кўпроқ фойдаланувчилар фойдаланишлари мақсадида архив фондлари ҳужжатларини рақамли шаклга ўтказадилар.

Ҳужжатларнинг кўп турлари ва ахборотлар ҳозирги кунда рақамли шаклда яратилмоқда. Электрон почта хабарномаси, электрон жадваллар, фотосуратлар, видео ва вебсайтлар қайта ишланмоқда. Рақамли ҳужжатлар фаол сақланиши билан бир қаторда, ундан фойдаланиш учун имконият бўлиши ва келгусида сақланиши лозим. Маълумотларни рақамли шаклда битталаб сақлаш бу масаланинг ечими ҳисобланмайди, сақлаш бўйича мунтазам ишларни бажариш, ҳужжатларни вақт ўтиши билан тўла

сақланишининг гарови ҳисобланади. Рақамли архивлар тизимидан рақамли ҳужжатлар ва маълумотларни сақлаш ва улардан фойдаланишда қўлланилади. Улар катта ҳажмдаги маълумотларни сақловчи серверларда жойлашган бўлиши ва USB флешкаларга жойлаштирилиши мумкин. Ҳужжатларни рақамли шаклда сақлаш мураккаб иш бўлиб, у ходимлардан техник билимларни талаб этади. Мамлакатимизда рақамли архивларнинг ташкил этилиши, архив ҳужжатларини рақамлаштиришдан бошлаб, то улардан фойдаланишни йўлга қўйишгача бўлган жараёни ўз ичига олади. Бу эса мазкур тизимда маблағларни тежалишига, шунингдек, электрон архивлардан фойдаланувчилар сафининг кўпайишига имкон яратади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, архивларга замонавий технологияларни жорий этиш ва ҳужжатларни архив ходимлари ҳамда тадқиқотчиларга бир қатор қулайликлар яратади. Архивларда ҳужжатларни сақлашда жой муаммосига бир қатор ечимлар топилади. Шунингдек, электрон шаклдаги ҳужжатдан ва қидирув тизимидан бир нечта тадқиқотчи бир вақтнинг ўзида фойдалана олиши ҳам мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Мўминов Х. Тарих фанида инновациялар: технологиялар, моделлар ва методлар.. Андижон; 2020 йил Б-47
2. Пинягин С.В. Историческая информатика в странах СНГ (1992-2006 гг.) Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ставрополь – 2006. С-270
3. <https://lex.uz/docs/1993490>
4. <https://lex.uz/docs/1645540>
5. Бўриева Х.А., Назаров А.Ё., Аббасов Б.Б. Архив иши назарияси ва амалиёти / Ўқув қўлланма. Тошкент: “Инновацион ривожланиш нашриёти матбаа уйи”, 2020. Б. 10.
6. <https://yuz.uz/news/arxiv-tizimini-raqamlashtirish-davr-talabi>